

Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Yapay Zekanın Geleceği Üzerine Öğretmen Tutumları

Artificial Intelligence Applications in Education and Teacher Attitudes on the Future of Artificial Intelligence

Umut Çakmak¹ Hasan Yüce² Elif Fulya Çakmak³

¹ Okul Müdürü, MEB, Orcid No:0009-0009-0932-4283 Hatay, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0004-8563-3209 İzmir, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0005-4012-9532 Hatay, Türkiye

ÖZET

Öğretim civarlarının aktifliğini artıracak, bilmeyi fertselleştirecek, civar ve zamana bağlı olmayan bir öğretim etrafı yaratacak yazılımlar bu teknolojik gelişim sürecinin eğitim etraflarına ehemmiyetli katkılarındandır. Teknolojideki süratli başkalaşıma paralel olarak öğretim teknolojilerindeki gelişim, kaliteli öğretim teknolojileri uzmanlarının yetiştirilmesi mevzusunda bir gereksinim doğurmuştur. Suni akıl ve alt çalışma alanlarındaki araştırmalar da akıl, düşünme yapısı, problem çözme usulleri gibi insana özgü özellikleri taklit ederek kol eforundan beyin eforuna geçişi sağlayan yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Ülkemizde öğretim teknolojileri alanında uzman yetiştirme misyonu BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim) bölümleri tarafından yürütülmektedir. Geçtiğimiz asırda yapılan bilgisayar sistemleri ile alakalı çalışmalar bilgileri derleme, gizleme ve değerlendirme gibi beyin eforu gerektiren uygulamalara yeni teknikler ve taşıtlar geliştirmeye katkı sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Yapay Zeka

ABSTRACT

Software that will increase the activity of education environments, individualize knowledge, and create an education environment that is not dependent on space and time are important contributions of this technological development process to education environments. The development in instructional technologies, in parallel with the rapid transformation in technology, has created a need for training quality instructional technology experts. Research in artificial intelligence and its sub-fields also contributes to the development of new systems that enable the transition from arm effort to brain effort by imitating human-specific features such as mind, thinking structure, problem-solving methods. In our country, the mission of training experts in the field of instructional technologies is carried out by CEIT (Computer and Instructional Technologies Education) departments. Studies on computer systems in the last century have contributed to the development of new techniques and tools for applications that require brain effort, such as compiling, hiding and evaluating information.

Keywords: Education, Artificial Intelligence.

GİRİŞ

Öğretim civarlarının aktifliğini artıracak, bilmeyi fertselleştirecek, civar ve zamana bağlı olmayan bir öğretim etrafı yaratacak yazılımlar bu teknolojik gelişim sürecinin eğitim etraflarına ehemmiyetli yararlarındandır. Teknolojideki süratli başkalaşıma paralel olarak öğretim teknolojilerindeki gelişim, kaliteli öğretim teknolojileri uzmanlarının yetiştirilmesi mevzusunda bir gereksinim doğurmuştur. Bilgisayarların fertlerle süratli etkileşime girebilmesi, muhtelif formatlarda bulunan çok rakamda bilgiyi gizleyip işleyebilmesi ve bir dizi görsel-işitsel girdiyi göstermek için öbür medya taşıtlarıyla faal olarak kullanılabilmesi öğretim civarlarında kullanımlarını süratle yaygınlaştırmıştır.

Suni akıl ve alt çalışma alanlarındaki araştırmalar da akıl, düşünme yapısı, problem çözme usulleri gibi insana özgü özellikleri taklit ederek kol eforundan beyin eforuna geçişi sağlayan yeni sistemlerin geliştirilmesine katkı sunmaktadır. Ülkemizde öğretim teknolojileri alanında uzman yetiştirme misyonu BÖTE (Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim) bölümleri tarafından yürütülmektedir. Bu bölümlerde öğretim sürecinin tüm kaynak ve materyalleri ile beraber planlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi mevzusunda uzman bilgisi kazandırılmaktadır. Geçtiğimiz asırda

Citation: Çakmak, U., Yüce, H., & Çakmak, E.F. (2024), "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları ve Yapay Zekanın Geleceği Üzerine Öğretmen Tutumları", International QMX Journal, 3(2), 1099-1109. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

yapılan bilgisayar sistemleri ile alakalı çalışmalar bilgileri derleme, gizleme ve değerlendirme gibi beyin eforu gerektiren uygulamalara yeni teknikler ve taşıtlar geliştirmeye katkı sağlamıştır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın emeli eğitimde suni zihin uygulamaları ve suni zihnin geleceği üzerine hoca davranışlarının araştırılmasıdır.

Araştırmanın Önemi

Eğitim suni zihin uygulamaları, eğitim sektörünün geleceği ve yeni öğretim sistemleri açısından önemlidir.

Sayıtlar

Araştırmada katılımcıların sorulara içtenlikle cevap verdikleri varsayılmıştır.

Sınırlılıklar

Araştırma öğretmenlerin verdikleri cevaplar ile sınırlıdır.

Araştırma hazırlanan anket formu ile sınırlıdır.

Tanımlar

Yapay Zeka: Bilgisayar sistemlerinin, genellikle insana özgü nitelikler olduğu varsayılan akıl yürütme, anlam çıkartma, genelleme ve geçmiş deneyimlerden öğrenme gibi yüksek zihinsel süreçlere ilişkin görevleri yerine getirme yeteneğidir (Nabiyev 2005).

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Zeka Kavramı

Kavramlar ve algılar desteğiyle soyut ya da somut nesnelere arasındaki ilişkiyi anlayabilme, soyut düşünme, idrak etme ve bu zekâsal işlevleri geçimli biçimde bir emele müteveccih olarak kullanabilme kabiliyetleri akıl olarak adlandırılmaktadır (Koçer 2006).

Binet'e göre zihin, hafıza alanı, duyum belirginliği ve tepki sürati gibi kolay zihni öğelerle değil, kavrama, karar verme, us yürütme ve düşünceye muhakkak bir istikamet verme, düşünceyi arzu edilen bir amacın reelleşmesine intibak ettirme ile kendi kendini tenkit etme, kendi yanlışlarını bulup düzenleme gibi karışık hareketlerde kendini gösterir. Akıl daha birçok bilim adamı tarafından değişik biçimlerde belirlenmiştir. Hepsinde ortak görüş ise zihnin irsiyet ve etrafın ortak mahsulü olmasıdır. Tüm bunlarla beraber zihnin iyileştirilebilir, geliştirilebilir ve değiştirilebilir olduğu, muhtelif yollarla sergilenebildiği, hakikat hayat gidişatlarından veya şartlarından da soyutlanamayacağı belirtilmektedir (Gardner 1993).

Biyologlar akli etrafa geçim beceriyi olarak görürken, eğitimciler bilme, psikologlar ilişkileri anlama, bilgisayarlı bilgiyi harekâta beceriyi biçiminde değerlendirmişlerdir. Zekâyla alakalı buraya kadar yazılanlar gösteriyor ki akıl tıpkı ruh, bilinçaltı, us, düşünme gibi soyut ve sarıh uçlu bir kavram olduğundan evrensel bir tanıma sığdırılmamaktadır.

Yapay Zeka Tanımı

Suni zekâ, bir hayli insan için değişik çağrışımlar yaratabilmektedir. Kimine göre, insan beynine eş yapıda bir elektronik aygıt, kimine göre ise insanın düşünme hünerlerine sahip ve insanın yerini alabilecek elektromekanik bir robotu çağrıştırmaktadır. Fakat suni zekâ alanı ile ilgilenen ya da mevzu hakkında fikri olan insanlar makineler ile insan arasında kesin bir değişikliğin olduğu şuurundadır. 2000'li senelerin en önemiyetli kavramlarından biri haline gelen yapay zeka, akıllı makineler veya makinelerin uslanması gibi kavramların da ortaya çıkmasına civar hazırlamıştır. Yeni deyimlerle sibernetik, robotik, robotlaşma gibi kavramların hafızalarımıza kazınmasının nedeni de hiç kuşkusuz suni zekâ alınındaki süratli gelişimdir. Suni zekâ, insanın düşünme yapısını kavrayarak buna eş bir tavırda bulunan, ya da düşünebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi olarak belirlenebilir.

Suni akıl çalışmaları insan tutumlarını bütün olarak ifade edemediği sürece de kendini inkar etme natürel olarak var olacaktır. Bu büyümeler, insanlığı yeni bilgilerle zenginleştirmekte ve bilimi ileriye

götürmektedir. Birkaç nesil evvel bir hesap aygıtı “zeki” olarak hayal edilebilirdi; günümüzde ise bu hayaller asıllaştığında insanlar, uslu aygıtları daha değişik açıdan değerlendirecek ve daha aşırısı için hayal eforlarını zorlayacaklardır. Bu açıdan bakıldığında yapay zekaya yepyeni bir tanım getirilebilir. Verilen tanımlarda genellikle insan gibi düşünme marifetinden bahsedilmiştir. Suni zihin “Bilgisayarlar düşünebilir mi?”, sorularını de birliktesi getirmektedir. Suni zihnin yeni bir tanımı da, bu soruların cevaplanması şeklini açıklanabilir. Zihnin tanımı yukarıya da yapılmaya çalışılmış, ancak bütün olarak bir tanıma yer verilememiş ve tanımın bir “fluluk” taşıdığı belirtilmiştir. Bu nedenle zeki makineler kavramı bu fluluktan dolayı bir inkarı da kendisiyle beraber getirmektedir. Suni zekâ, şimdiki zamanda bilgisayarlar için güç olan, fakat insanlar tarafından çözülen problemlerin bilgisayarda reelleştirilmesi için zorunlu yaklaşımların araştırılmasına müteveccih araştırma alanı olarak tanımlanabilir. Bu tanımda özellikle “Şimdiki zaman zor olan” ifadelerinin kullanımı insanoğlunun düşünen makinelerle ilgili olan bilgisinin zamanla değişime uğrayabileceğinden kaynaklanmaktadır (Nabiyev 2005).

İnsanoğlu kendi yapısını psikolojik, biyolojik, fiziksel ve işlevsel açıdan araştırarak kendini taklit eden, düşünebilen, duyguları idrak edip duygusal tepkiler verebilen, hareket edebilen, istikamet bulabilme, tanıyabilme gibi becerilere sahip makineler üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bunun en ehemmiyetli nedeni ise, etraf ve hava lekeliği, ortaya çıkan yeni hastalıklar, gıda, su ve enerji sıkıntısı gibi geleceğe yönelik risklere karşı tedbir alınması zorunluluğudur. Bu problemlerin yanı sıra çözümler son senelerin en büyük problemlerinden biri de işsizliktir. Büyüyen teknoloji ile beraber robotların daha fazla insanların yerini almaya başladığı fikri bu mevzuda bir çelişkiye neden olmaktadır. Mekanik robotlar insanoğluna artık çok etkileyici gelmemektedir. Artık insanoğlunun hayal eforunu zorlayacak kalitelere sahip düşünebilen, hareket edip istikamet bulabilen, tanıyabilen, duygulara karşılık verebilen makineler yapma amaçları güdülmektedir. Ancak “Ben Robot / I Robot” filmindekine benzer felaket senaryoları ise hayal eforunu rahatsız eden noktalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Her gidişatta insanoğlunu koruma misyonu olan cihazların, insanoğlunu kendi kendisinden koruma yorumunu yapabilecek düşünme seviyesine erişmesi ise günümüzdeki teknolojik zaferler ve bilgisayarların eforu göz önünde bulundurulduğunda imkânsız gibi görünmemektedir.

Değişik taraftan insan zihnini bilgisayar aracılığı ile taklit etmek, bu anlamda muhakkak bir miktarda bilgisayarlara bilme kabiliyeti kazandırabilmekte suni aklın emelleri arasında yer almaktadır. Suni aklın ehemmiyetli çalışma alanlarından biri de natürel olarak zeki varlıkları başka bir deyişle insanı kavramaya çalışmaktır. Bu sebeple suni emeli de insan zihnini kavramaktır. Ancak felsefe ve psikolojiden farklı olarak suni zihin yalnızca zekayı ve zeki varlıkları anlamaya çalışmakla kalmaz. Aynı zamanda bu zeki varlıkları taklit edebilecek, onların davranışlarını uyarlayabilecek sistemler geliştirmeye çalışır. Verilen tanımlara göre suni akıl, programlanmış bir bilgisayarın düşünme teşebbüsü gibi görünse de bu tanımlar günümüzde süratle değişmekte, bilebilen ve gelecekte insan aklından bağımsız büyüyecek bir suni akıl kavramına doğru yeni yönelimler oluşmaktadır. Bu yönelim, insanın kâinatı ve tabiatı anlama gayretinde kendisine destekçi olabilecek belki de kendisinden daha zeki, insan ötesi varlıklar yaratma düşünün bir ürünüdür. Bu düş, 1920’li yıllarda yazılan ve sonraları Isaac Asimov’u etkileyen modern bilim kurgu edebiyatının öncü yazarlarından Karel Čapek’in eserlerinde dışa vurmuştur.

Yapay Zekanın Uygulama Alanları

Yapay zekanın, insan davranışını taklit etme, benzeştirme veya modelleme amacıyla bilgisayar programlarının geliştirilmesi biçiminde tanımlamak mümkündür.

Ses İşleme (Ses Tanıma)

Ses tanıma sistemleri birey ile bilgisayarlar arasında iletişimin kurulmasında bir araç olarak fayda sağlamaktadır. (Bülbül ve Karacı, 2007). Ses tanıma, insan sesinin belirli algoritmalar kullanılarak analiz edilmesi ve yapay zekaya sahip sistemlerce bu seslerin bilinmesi üzerine çalışan bir mühendislik disiplindir. Bununla beraber özellikle okuma ve yazma marifetine sahip olmayan fertler için sesli komutlar ve konuşmaların metne dönüştürülmesi ses tanıma sistemlerinin avantajlarından. Sesli ifadelerin metin olarak bilgisayara aktarılması oldukça süratli asıllaştırılmaktadır. Kullanıcının klavye veya fare gibi giriş makineleri kullanmasına gerek bırakmayan ses tanıma sistemleri sayesinde, kullanıcılara hareket serbestli ve ellerini rahatça kullanabilme imkânı sağlamaktadır (Mengüşoğlu, 1999).

Robotbilim (Robotik)

Robotbilimin geniş alanı, özellikle sanayide, iş otomasyonu etkinliklerini (paketleme, tamir yönetim) kapsamaktadır. Birçok robot (örneğin, montaj hattındaki kaynakçı ya da boyacı robotlar) yerine getirdikleri görevi emin bir algoritmaya göre tekerrürlü olarak asılaştırırlar ve bu nedenle bir “zihne” sahip değildirler. Robotbilim, mekatronikle suni aklın hududunda olan bir mühendislik disiplindir. Bugün genel kabul gören robot tanımı Amerikan Robot Endüstrisi (American Robot Industry) kurumu tarafından; maddeleri, parçaları, alet veya özel kumpasları programlanabilir biçimde hareket ettirmek üzere planlanmış çok işlevli bir sistem olarak belirlenmektedir. Robotik sözcüğü ise ünlü bilimkurgu yazarı Isaac Asimov’a aittir. Isaac Asimov aynı zamanda robotiğin kaidelerini de tanımlamıştır.

Robot teknolojisinde uygulama seviyesinde yakın gelecek içindeki temenniler, robot teknolojisi üzerine yoğunlaşmış araştırma merkezleri ve üniversitelerdeki araştırma çalışmalarının neticelerine bağlı olarak büyüyecektir. Yapım maliyetlerinin eksilmesi yapım mühendislerinin robot teknolojisinden bekledikleri en önemli husustur. Benzer şekilde endüstriyel nitelikli gezer robotların üretim maliyetini azaltıcı ve üretim hızını arttırıcı etkileri beklenmektedir.

Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları

Genetik algoritma kavramı ilk defa 1970’li senelerin başında John Holland tarafından gündeme getirilmiş ve literatüre kazandırılmıştır. Genetik Algoritmalar, daha karışık bir yapıya sahip olan anlamsal optimize edilmiş çözüm bulma uzaylarına tesirli bir seçenek olarak görülmektedir (Tamimi ve Saka, 1995). Genetik algoritmaların en ehemmiyetli özelliği tek bir gruba müteveccih çözüm aramasıdır. Bu usulle bir hayli çözüm içerisinde cılız, geçimsiz ve bereketsiz olanlar elenerek en yararlı ve tesirli çözüm yolu bulunmaya çalışılır. Genetik algoritmaları öteki yapısal algoritmalarından ayıran bir öteki özellikse bir hayli çözüm içerisinde uygunluğu azami olanın seçilme talihinin de azami olmasıdır. Çözüm için tercih her ne kadar rasgele yapılsa da seçilen çözüm, çözüm uzayı içerisinde en çok şansa sahip olandır. Bu sistemle genetik algoritmalar daha etkin bir arama ile çok kısa sürelerde çözüme ulaşabilirler (Goldberg, 1989).

Doğal Dil İşleme

Doğal Dil İşleme (DDİ) ise, doğal dili belirli işlemlerden geçirerek anlayabilen, karşılık verebilen bilgisayar sistemleri geliştirmeye çalışan yapay zeka çalışma ortamı olarak belirlenebilir. DDİ dil bilim ve bilgisayar bilimlerinin ortak çalışma alanıdır. Bu nedenle dil bilim alanındaki çalışmalar DDİ alanının ehemmiyetli bilgileridir. Dil insanlar arasındaki en ehemmiyetli bağlantı taşıtlarından biridir. İnsanlar arasındaki bağlantıyı sağlamak emeliyle kullanılan dil natürel dil olarak adlandırılır.

Natürel dilin yapısı mevzusundaki analizler özellikle kişiliklerin optik okuyucularca tanımlanabilmesi, otomatik dil tespiti, kelimelerin hecelenmesi, kriptoloji, bilgi sıkıştırma, ses birleşimleme, insan konuşmasının tanınabilmesi, bilginin şifrenmesi, metnin dilbilgisi ve yazım kusurlarının tespiti gibi operasyonlarda oldukça basitlikler sağlamaktadır. Bununla beraber bir metnin yazımı sırasında yazılan bir sözcükten yola çıkarak sonraki sözcüğün varsayım edilebilmesi özellikle manili fertlerin bağlantısında ehemmiyetli bir yer yakalamaktadır. Ancak şuna dikkat edilmelidir ki varsayım edilecek kelime rakamının çokluğu sistemin geliştirilmesi sırasındaki güçlüğü göz önüne getirmektedir. Bu nedenle rastgele bir metinde yazılan sözcükten sonra gelme ihtimali azami olan kelimeler varsayım edilebilir. Bu tür yazılımlar özellikle dil öğreniminde yazım ve konuşma pratiği yapmak açısından öğrencilere katkılar sağlayabilir. Doğal dil işleme akademik çalışmalarda, eğitim alanında, psikolojik destek amaçlı olarak, danışman uzman olarak farklı alanlarda kullanılabilir.

Yapay Sinir Ağları

Biyolojik sistemlerde, yani canlılarda öğrenmenin gerçekleşmesi sinir hücreleri (nöronlar) arasındaki sinaps bağlanmaları ve bir takım kimyasal olaylar sonucunda gerçekleşmektedir. Buna bağlı olarak insanlar doğumlarından itibaren “yaşayarak öğrenme” süreci içerisine girerler ki bu süreç içerisinde de beyinde sürekli bir gelişme gözlenmektedir. Yapay Sinir Ağları (YSA, insan asap sisteminin çalışma anlamını taklit ederek bilgisayar sistemlerine bilme, genelleme yapma, andırma gibi maharetler kazandırmayı hedefleyen bilgi operasyona sistemidir. Suni asap ağları insanın ancak düşünme ve gözlemlemeye yönelik yetenekleri ile çözebildiği problemlere çözüm üretmeye çalışmaktadır. İnsanın beyinin ve dolayısıyla insanın yaşayarak ve deneyerek öğrenme yeteneği yapay sinir ağlarının ilham

kaynağıdır (Yurtoğlu, 2005). Bilme hakikatleştikçe asapsal yapılar arasındaki sinaptik bağlar büyür ve hatta yeni sinaptik bağlar oluşur. İşte insanın asap sistemindeki bu yapıdan esinlenerek suni asap ağları geliştirilmiştir. Suni asap ağlarında da eş bir bilme reelleşmektedir. Bilme insanda yaşayarak olduğu gibi suni asap ağı sistemlerinde de eğitime yoluyla olur, başka bir deyişle eğitim algoritmalarının giriş/çıkış bilgilerini kullanarak iletişimleri tekerrür tekerrür ayarlaması ile gerçekleşir.

Yapay sinir ağları beynin bazı fonksiyonlarını ve özellikle öğrenme yöntemlerini benzetim yolu ile asillaştırmak için planlanır ve ananesel yöntem ve bilgisayarların eksik kaldığı sınıflandırma, kümeleme, duyu-bilgi operasyona, çok duyulu makine gibi alanlarda galibiyetli neticeler verir. YSA'lar asıl dünyaya ait ilişkileri tanıyabilir, sınıflandırma, kestirim ve işlev yalan gibi vazifeleri yerine getirebilirler. Örüntü tanıma (Pattern recognition) tekniğinin gerekliliği, gerçek dünya ile bilgisayar ilişkisinin başlaması ile ortaya çıkmıştır (Erdem ve Uzun, 2005).

Bulanık Mantık ve Uygulamaları

Çok net olmayan ancak anlama dayalı bir ekip önermelerin, anlam süzgecinden geçirilerek analize tabi yakalandığı bir metot olarak öğrenilmektedir. Olağan manada iki kıymetin asla arası yoktur ve olağan anlam sistemleri net olmayan bilinmez kıymetlerle ilgilenmezler. Öbür taraftan net olmayan bilinmez gidişatlardaki problemlerle uğraşmak ise flu mananın hakikat alanıdır. Flu anlam kuramı ilk olarak 1965 senesinde California Üniversitesi Profesörlerinden Lütfü Asker Zade (Lotfi Zadeh) tarafından yayınlan bir yazıda ortaya atılmıştır. Bulanık anlam ile modellenmiş sistemler öğrenilebilir zinde sistemlerdir. Matematiksel modelin ne olduğunu bilmeksizin çıktılarını girdilere olan bağlılığını bulanık anlam ile tahmin etmek muhtemeldir. Günümüzde klimalar, çamaşır cihazları, buzdolapları, asansörler veya robot kolları gibi birçok uygulama bulanık mantık metotları kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

Tabu Araştırma

Yerel arama yöntemlerinde mevcut çözüm uzayındaki her bir çözümün komşuları adım adım araştırılmaktadır. Bu sebeple yerel arama algoritmaları daha iyi bir çözüm arama sürecinde hiçbir komşunun bulunmaması durumunda işlemi keser ve yerel bir optimum çözüm üretir (Cedimoğlu ve Geyik, 1999). İlk çalışmaları Glover tarafından yapılan Tabu Araştırma (TA) algoritmaları bir probleme yönelik birbirine komşu olmayan iki çözüme komşuluk oluşturma mantığı üzerine kurulmuştur (Glover, 1989; Glover, 1990). Tabu arama algoritmalarının zeki sistemler sayılmasının asıl nedeni probleme yönelik çözüm uzayındaki geçmiş arama bilgilerini saklayabilmesidir. Tabu arama algoritmasının geliştirilmesinde temel alınan iki ehemmiyetli unsur, çözüm uzayında bulunan ve daha evvel sınanarak hafızada saklanan çözümlerin tekerrür arama harekâtına katılmaması ve yerel bir çözüm bulmaktan uzaklaşarak küresel bir çözüm aramaya yönlendirilebilmesidir (Hao, Dorne ve Galinier, 1998).

Tabu listesine ilave edilen ilk aday çözümün değişen rakamdaki komşu çözüm rakamı tabulaştırma vazifeyi yapmaktadır. Tabu listeleri sayesinde çözümlerin makûs netice verdiği çözüm bölgelerinde tekerrür tekerrür operasyon yapılmaması, çözüme daha kısa yoldan ve süratli bir biçimde ulaşmayı sağlar. İyi netice vererek listeye ilave edilen çözüm yollarının ise bir sonraki adımda komşu rakamı çoğalarak algoritmanın bereketliliğinin çoğalmasını sağlamaktadır. Bir tabu algoritmasının çalışma mantığında tabu listeleri önemli bir yere sahiptir. Tabu listeleri, çözümler arasındaki komşuluk ilişkileri değerlendirilerek daha iyi olan çözümün seçilmesi ile oluşturulur.

Bilgisayarlı Örüntü Tanımlama

Etrafımızdaki her türlü nesne veya varlığın ses, görüntü, renk, koku ve eşi tüm nicel bilgileri ve dilsel şekillendirmeleri örüntü olarak nitelenebilir. Özellikle askeri uygulamalarda derin bir geçmişe sahip olan örüntü tanıma gerek teçhizatsal malzemenin pahalılığı gerekse görüntü ve işaret idrak etme sürecinin uzun olması sebebiyle bir hayli alanda gelişme fırsatı bulamamıştır (Avcı ve Türkoğlu, 2005).

Örüntü tanıma, bu tür tanımlama işlemlerini gerçekleştirebilecek, yapay zekaya sahip (veya akıllı) ve öğrenebilen sistemler geliştirmek için çalışan çok ebatlı bir mühendislik disiplindir. Bu bağlamda örüntü belirlemenin en ehemmiyetli emelleri; belli bir sınıfa ait olmayan nesneye ait özellikleri ve kriterleri tanımlayarak bilmek, belli bir sınıfa ait nesnelere ise belirlemektir. Misalin bir bilgisayarda galibiyetli bir surat tanıma için suni zekâyâ sahip bilebilen bir sisteme gereksinim vardır. Sistemin bilebilir olmasından maksat, matematiksel olarak programa verilen bazı girdilere (örneğin bir yüze ait imgeler) karşılık olarak sistemde var olan kriterlerin araştırılması ve uyuşma tanımlanamadığı taktirde

yeni kriterleri sisteme uygulamasıdır. Bu biçimde "bilen" bir sistem daha evvelden görmediği yüzleri de doğru olarak sınıflandırabilir, yani genelleme yapabilir. Sistemin iyi genelleme yapabilmesi, girdiye ne cins mutasyonlar uyguladığına ve girdinin hangi özneliklerini bildiğine bağlıdır. Zaferli bilgisayar modelleri farklı özneliklerin ve mutasyonların yüz tanıma problemine ne kadar katkı sağladığını sayısal olarak ortaya koyabilir ve bu şekilde bilişsel hipotezlerin desteklenmesinde veya çürütülmesinde rol oynayabilir (Salah, 2005).

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nitel veri analizi kullanılmıştır.

Evren ve Örneklem

Araştırmanın evrenini öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında 58 öğretmen ile görüşme yapılmıştır. Örneklemen belirlenmesinde kolayda örneklem yöntemi benimsenmiştir.

Veri Toplama Aracı

Verilerin toplanmasında kullanılan soru formu şu şekildedir:

- 1) Sizce suni zekâ uygulamalarının eğitime katkısı nedir?
- 2) Hangi eğitim metotlarında suni zekâ uygulamalarını kullanıyorsunuz?
- 3) Sizce eğitim sektöründe suni aklın geleceği nedir?
- 4) Suni zekâ uygulamalarının eğitimde çoğaltılması gerektiğini düşünüyor musunuz?
- 5) Eğitimde suni aklın kullanımı hangi iş dallarına katkı sağlar?

Verilerin Toplanması

Anket verileri yüz yüze görüşme yapılarak toplanmıştır.

BULGULAR VE YORUM

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcı	Yaş	Cinsiyet	Medeni durum
K1	25-29	Kadın	Bekar
K2	35-39	Kadın	Evli
K3	40 yaşından büyük	Kadın	Evli
K4	30-34	Kadın	Bekar
K5	40 yaşından büyük	Kadın	Bekar
K6	35-39	Erkek	Evli
K7	40 yaşından büyük	Kadın	Evli
K8	25-29	Kadın	Evli
K9	35-39	Kadın	Evli
K10	35-39	Kadın	Evli
K11	35-39	Kadın	Evli
K12	35-39	Kadın	Evli
K13	35-39	Kadın	Evli
K14	35-39	Kadın	Evli
K15	35-39	Erkek	Evli
K16	35-39	Kadın	Evli
K17	40 yaşından büyük	Erkek	Evli
K18	35-39	Erkek	Bekar
K19	40 yaşından büyük	Kadın	Evli
K20	35-39	Erkek	Evli
K21	35-39	Erkek	Evli
K22	35-39	Kadın	Evli
K23	30-34	Kadın	Evli
K24	25 yaşından küçük	Erkek	Bekar
K25	25 yaşından küçük	Erkek	Bekar
K26	35-39	Erkek	Evli
K27	40 yaşından büyük	Kadın	Evli
K28	40 yaşından büyük	Erkek	Evli

K29	35-39	Kadın	Bekar
K30	25 yaşından küçük	Kadın	Bekar
K31	30-34	Kadın	Bekar
K32	30-34	Kadın	Bekar
K33	35-39	Kadın	Evli
K34	35-39	Erkek	Evli
K35	40 yaşından büyük	Kadın	Bekar
K36	30-34	Kadın	Evli
K37	35-39	Kadın	Evli
K38	40 yaşından büyük	Kadın	Evli
K39	25 yaşından küçük	Kadın	Bekar
K40	40 yaşından büyük	Erkek	Bekar
K41	40 yaşından büyük	Erkek	Evli
K42	40 yaşından büyük	Kadın	Bekar
K43	30-34	Kadın	Evli
K44	30-34	Kadın	Kadın
K45	30-34	Erkek	Evli
K46	30-34	Erkek	Bekar

Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1.'de verilmiştir.

Tablo 2: "Sizce Yapay Zeka Uygulamalarının Eğitime Katkısı Nedir??" Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Görüşler

Tema	Kategori	Sayı
Yapay zekanın eğitime katkısı	Eğitime kişiselleştirilmiş çözümler sunması	6
	Öğrencinin psikososyal gelişimine	2
	Deneme ve yanılma öğrenimini daha aktif hale getirir	4
	Bilgilerin kalıcı olmasını sağlar	6
	Eğitim ve öğretimi kolaylaştırır, eğitimde başarıyı sağlar	5
	Öğretici rol aşamasına katkı sağlar	6
	Olumlu katkısı var	9
	Derslerin daha eğlenceli geçmesi	3
	Ödevlerde kopya ya da araştırmalarda yapay zekaya yaptırılması olumsuz	1
	Öğrenmeyi pekiştirir	1
	Sınıflarda yapılamayan deneyler denemesi yapılır	1
	Eğitimin yeni çağa ayak uydurması sağlanır	4
	Eğitim ve öğretim verimli hala gelir	4
	Bilginin hızlı ulaştırılması	5
	Şu an için erken ilerleyen zamanlarda daha çok katkı sağlayacak	1
	Disiplinler arası bir yaklaşım sunar, öğrenciler arası iletişim	2
	kodlama ve bilişim derslerinde ön planda	2

Katılımcıların yapay zeka uygulamalarının eğitime katkısı hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, katılımcıların 9'u olumlu katkısı olduğunu, 6'sı eğitime kişiselleştirilmiş çözümler sunması, 6'sı bilgilerin kalıcı olmasını sağladığını, 6'sı öğretici rol aşamasına katkı sağladığını, 6'sı bilginin hızlı ulaştırılmasını sağladığı görüşlerini iletmiştir. Ayrıca katılımcıların 5'i eğitim ve öğretimi kolaylaştırır, eğitimde başarıyı sağlar, 5'i bilginin hızlı ulaştırılması sağladığını sağlamıştır.

K1: Yapay zeka uygulamalarının eğitim katkısına baktığımızda, eğitime kişiselleştirilmiş çözümler sunması, öğrencinin psikososyal gelişimine katkı sağlaması deneme ve yanılma öğrenimini daha aktif hale getirir. Bu sayede konu ile ilgili doğru bilgi öğrencide daha kalıcı bir bilgi haline gelir ancak sınıfta küçük düşme hissine kapılabilecek öğrenci bu durumda kendini iyi hissetmeyebilir. Oysaki bu durum yapay zeka denetiminde bilgisayar ortamında ortadan kalkabilir.

K10: Derslerin daha eğlenceli geçmesini sağlıyor. Bilgilerin kalıcı olmasını sağlıyor.

K11: Yapay zeka uygulamaları öğrencilere ve öğretmenlere özel öğrenme imkanları sağlar.

K19: Kişiyeye özel oluşturulan eğitim programı ile öğrenciler hem daha verimli olur hem de gelecekte işini seven bir birey olarak çevresinde faydalı olur.

Tablo 3 : "Hangi Eğitim Metotlarında Yapay Zeka Uygulamalarını Kullanıyorsunuz?" Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Görüşler

Tema	Kategori	Sayı
Eğitim metotlarında yapay zeka	Öğrenciyeye göre kişiselleştirilmiş eğitimde	5
	Özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitim	6

uygulamalarının kullanımı	Otomatik test oluşturma sistemleri	2
	Yaparak-yaşayarak öğrenme	5
	öğrenci temelli eğitim modeli	3
	Okuldaki Robotik kodlama sınıfı	4
	Seminer ve araştırmalarda	2
	Uygulamalı eğitim	5
	Akıllı tahta ,cep telefonu, eba, khoot, plickers Google earth,	8
	Okul öncesi dönemde	3
	Öğretimin biçimlendirilmesi	4
	Beyin fırtınası	3
	Gösterip yapma	3
	Soru-cevap	3
	Problem çözme	3
	Pekiştirme ve tekrar	2
	Uzaktan eğitim	1
	Eğitimde değerlendirme süreci	3
Kullanmıyorum	9	

Katılımcıların hangi eğitim metotlarında yapay zeka uygulamalarını kullandığı sorulduğunda hala kullanmayanların olduğu (n=9) aynı zamanda yoğun bir kullanımın olduğu görüldü. Katılımcıların 6'sı özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği için kullandığını, 8'i Akıllı tahta, cep telefonu, eba, khoot, plickers Google earth kullandığını, 5'i Öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimde kullandığını, 5'i yaparak yaşayarak öğrenme durumunda kullandığını ifade etmiştir.

K15: Kullanmıyorum.

K2: Kişiselleştirilmiş eğitimde ve özel ihtiyaçlı çocukların eğitiminde

K12: Uygulamalı eğitimde kullanılır.

K8: Seminerlerde, araştırmalarda kullanıyorum.

K2: Uygulamayı eğitimde yapay zeka kullanırım. Teknolojinin her alanında yapay zeka kullanılabilir

K3: Kişiselleştirilmemiş eğitim metotlarında, özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitim, otomatik test oluşturma sistemleri

K6: Online sınav yapımı ve sınav okuma, robotik kodlama atölyesinde

K9: Kişiselleştirilmiş eğitimde kullanılır. özel ihtiyaç duyan öğrencilerin eğitiminde kullanılır.

Tablo 4: "Sizce Eğitim Sektöründe Yapay Zekanın Geleceği Nedir?" Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Görüşler

Tema	Kategori	Sayı
Eğitim sektöründe yapay zekanın geleceği	Öğretmen rolünün değişimine neden olacaktır	5
	Öğretmen ve öğrencilere fayda sağlayacaktır	11
	Eğitimde çok branşın gelişmesini sağlar	3
	Geleceğinin iyi olduğunu düşünüyorum	14
	Kullanımı giderek artacaktır	4
	Eğitimle yapay zekanın iç içe olacak	4
	Bazı deneylerde, yaparak öğrenme	3
	Öğrencilerin eksiklerinin giderilmesi	2
	Robotik kodlama atölyelerinde STEM sınıfları açılması	2
	Pek onaylamıyorum ancak öğretmenin yerini alacak	1
	yapay zeka eğitim dahil tüm alanlarda çığır açacak çoğu mesleği ortadan kaldıracak	5

Yapay zekanın geleceği konusundaki düşünceler incelendiğinde, katılımcıların birçoğu geleceğinin iyi olacağını düşünmekte (n=14), öğretmen ve öğrencilere eğitimde fayda sağlayacağını (n=11), aynı zamanda yapay zekanın tüm dallarda çığır açacağını ve ilerleyeceğini (n=5), eğitim içinde neredeyse öğretmenin rolünü alacağını belirtmiştir (n=5)

K1: Eğitim sektöründe yapay zekanın, öğretmen rolünün değişiminde de önemli rol oynayacağı öngörülmüyor. Yapay zekanın sağladığı verim ve kolaylıklar öğretmenlerin çalışma tarzlarını ve günlük programlarını değiştirdiğinde öğrencilerin bir okula bir sınıfa gerek kalmadan buldukları ortamda eğitimlerini sürdürebilecek ortamlar yaratabilmelerine olanak sağlayacaktır.

K5: Eğitim ve öğretimin daha kolaylaşmasını sağlar. Öğrencilerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verir.

K7: Eğitimde yönetim ve ders uygulamalarında öğrencilerin teknoloji ile daha aktif katılımını sağlıyor

K11: Yapay zeka uygulamaları öğrencilere ve öğretmenlere özel öğrenme imkanları sağlar.

K14: Yapay zeka eğitim sektörünü etkileyecektir ama onu geçemeyecektir. Eğitimde insan ilişkileri her zaman önemini koruyacaktır.

K29: Bence yapay zeka ilerleyen yıllarda eğitim sektöründe büyük bir yer edinecektir. Eğitim bir toplumun olmazsa olmazıdır ; dolayısıyla sürekli geliştirilmeli ve olabildiğince günümüz şartlarına uyularlanıp niteliği artırılmalıdır. Yapay zeka bu konuda çok yardımcı olacaktır.

Tablo 5: "Yapay zeka uygulamalarının eğitimde artırılması gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplara ilişkin görüşler

Tema	Kategori	Sayı
Eğitim yapay zeka artırımı	Arttırılmalı ancak dikkat edilmeli	2
	Hayır	1
	Evet düşünüyorum	43

Katılımcıların neredeyse tamamının yapay zeka uygulamalarını eğitimde artırılması gerektiğini düşünürken (n=43) bir kişi bu konuda olumsuz görüşe sahiptir.

K23: Bence imkanların kısıtlı olduğu okullarda artırılabilir. Örneğin laboratuvarlarda malzemelerin bazıları ve deney yapmak tehlikeli bunun yerine animasyonlar ile öğrenci deney yapabiliyor ve öğrenciler bu tarz etkinlikleri derste çok seviyor Kalıcılık olarak daha zayıf olduğunu yaparak yaşayarak yapılan etkinliklerin daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.

K22: Evet, düşünüyorum.

K23: Bence imkanların kısıtlı olduğu okullarda artırılabilir. Örneğin laboratuvarlarda malzemelerin bazıları ve deney yapmak tehlikeli bunun yerine animasyonlar ile öğrenci deney yapabiliyor ve öğrenciler bu tarz etkinlikleri derste çok seviyor Kalıcılık olarak daha zayıf olduğunu yaparak yaşayarak yapılan etkinliklerin daha kalıcı olduğunu düşünüyorum.

K24: Yapay zekanın ne kadar olumlu yönleri olsa da olumsuz yönleri de fazla olduğu için artırılması taraftarıyım.

K29: Evet öğrencilerde daha kalıcı ve uygulamalı öğrenmeler gerçekleşmesi gerektiğine inanıyorum. Bazı derslerde, bazı konularda teknolojinin daha çok yer olması gerektiğini düşünüyorum.

Tablo 6: "Eğitimde Yapay Zekanın Kullanımı Hangi Meslek Dallarına Katkı Sağlar?" Sorusuna Verilen Cevaplara İlişkin Görüşler

Tema	Kategori	Sayı
Eğitim yapay zeka kullanımına dair meslek dalları	Öğretmenlik	1
	Tıp	19
	Astronomi	3
	Hizmet sektöründe	1
	Sağlık hizmetlerinde	7
	Sosyal güvenlik	2
	Mühendislik	25
	Askerlik	2
	Bütün mesleklere katkı sağlar	8
	Basit işlevlerin yerine getirilmesi	1
	Bilişim, teknoloji, kodlama	8
	Bankacılık	1
	Bilim, fen bilimleri	3
	Adliye	1
	Yazılım	5
	Aşçılık	1
	Mimarlık	4
	Tarih, arkeoloji	2
	Coğrafya	1
	Lojistik	1

	Elektronik	1
	Otomotiv	1
	Finans	1

Eğitimde yapay zekanın kullanımı hangi meslek dallarında katkı sağlayacağı sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde en yoğun cevapların tıp (n=19), mühendislik (25), dilişim teknoloji ve kodlama (n=8) olduğu görüldü.

K23: Fen bilimleri, tarih, coğrafya, astronomi, İngilizce öğretmenliklerine lojistik, tekstil, elektronik meslek dallarına katkı sağlayacağını düşünüyorum.

K11: Birçok meslek dalında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sağlık sektöründe, mühendislik alanında, eğitimde katkı sağlar.

K18: Bilim ve mühendislik

K17: Yeryüzünde var olan her sektöre katkı sağlar.

K29: Doğru bir şekilde kullanılırsa öğretmenlere çok büyük katkılar sağlayabilir. Öğretmenlerin yerini alabileceği söyleniyor fakat bunu doğru bulmuyorum. Bununla beraber daha nitelikli öğrenciler yetiştireceği için her alanda faydalı olabilir. Mühendislik, tıp, yazılım alanları vb...

K30: Öğretmenlik dışında doktora yani tıp alanında büyük katkı sağladığını günümüzde görüyoruz. Ayrıca mühendislik alanında da büyük yararları olacağını düşünüyorum.

K36: Tıp alanında çok uzaktaki bir doktorun başka bir ülkedeki hastayı ameliyat etmesi gibi, tıp, yazılım mühendisliği

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Yapılan araştırma sonucunda;

Öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarının eğitime katkısı hakkındaki düşünceleri incelendiğinde, katılımcıların 9'u olumlu katkısı olduğunu, 6'sı eğitime kişileştirilmiş çözümler sunması, 6'sı bilgilerin kalıcı olmasını sağladığını, 6'sı öğretici rol aşamasına katkı sağladığını, 6'sı bilginin hızlı ulaştırılmasını sağladığı görüşlerini iletmiştir. Ayrıca katılımcıların 5'i eğitim ve öğretimi kolaylaştırır, eğitimde başarıyı sağlar, 5'i bilginin hızlı ulaştırılması sağladığını sağlamıştır.

Öğretmenlerin hangi eğitim metotlarında yapay zeka uygulamalarını kullandığı sorulduğunda hala kullanmayanların olduğu (n=9) aynı zamanda yoğun bir kullanımın olduğu görüldü. Katılımcıların 6'sı özel ihtiyaçlı çocuklar için eğitimde fırsat eşitliği için kullandığını, 8'i Akıllı tahta, cep telefonu, eba, khoot, plickers Google earth kullandığını, 5'i Öğrenciye göre kişiselleştirilmiş eğitimde kullandığını, 5'i yaparak yaşarak öğrenme durumunda kullandığını ifade etmiştir.

Öğretmenlerin yapay zekanın geleceği konusundaki düşünceler incelendiğinde, katılımcıların birçoğu geleceğinin iyi olacağını düşünmekte (n=14), öğretmen ve öğrencilere eğitimde fayda sağlayacağını (n=11), aynı zamanda yapay zekanın tüm dallarda çığır açacağını ve ilerleyeceğini (n=5), eğitim içinde neredeyse öğretmenin rolünü alacağını belirtmiştir (n=5)

Öğretmenlerin neredeyse tamamının yapay zeka uygulamalarını eğitimde artırılması gerektiğini düşünürken (n=43) bir kişi bu konu hakkında olumsuz görüşe sahiptir.

Öğretmenlerin yapay zekanın kullanımı hangi meslek dallarında katkı sağlayacağı sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde en yoğun cevapların tıp (n=19), mühendislik (25), dilişim teknoloji ve kodlama (n=8) olduğu görüldü.

Tartışma

Geliştirilen bu sistem birçok kullanıcının aynı anda erişimine imkân sunacak şekilde web tabanlı olarak geliştirilmiş ve Windows tabanlı bir sunucu üzerinde çevrimiçi olarak yayına konmuştur. Sisteme kullanıcı kaydı yaptıran herkes sistemi bir değerlendirme aracı olarak kullanabilmektedir. Günümüzde birçok alanda uzman sistemler kullanılmakta ve her geçen gün bilgi tabanlı yeni uzman sistemler geliştirilmektedir

Öneriler

Öğretmenlere yapay zeka ile ilgili hizmet içi eğitimler verilmeli.

Öğretmenlerin yararlanacağı yapay zeka programlarıyla ilgili kurslar düzenlenmesi önerilir.

KAYNAKÇA

Aktaş, Ö. (2006). Türkçe için verimli bir cümle sonu belirleme yöntemi. Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Aşlıyan, R., Günel, K. ve Filiz, A. (2006). Türkçe otomatik heceleme sistemi ve hece istatistikleri. Akademik Bilişim 2006 ve BilgiTek IV. Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Avcı, E. ve Türkoğlu, İ., (2005). An intelligent target recognition system based on periodogram for pulsed radar systems. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 18(2), 259-272.

Bayram, S. (1998). Educational programs for intelligent computer assisted instruction (ICAI) systems. Bulletin of the Air Force Academy Hava Harp Okulu Bülteni, 15(1). 55-66.

Bülbül, H. İ. ve Karacı, A. (2007). Bilgisayar ortamında sesli komutları tanıma: görüntü tanıma yöntemi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 45-62.

Cedimoğlu, İ. H. ve Geyik, F. (1999). Tabu arama tekniğiyle klasik iş-atölyesi çizelgeleme. YAEM XX. Ulusal Kongresi. Ankara: Kara Harp Okulu.

Doğan, A. ve Alp, K. (2002). Yapay zeka. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.

Erdem, A. O. ve Uzun, E. (2005). Yapay sinir ağları ile türkçe times new roman, arial ve elyazısı karakterleri tanıma. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 20 (1), 13-19.

Gardner, H. (1993). Multiple intelligence, the theory in practice. New York: Basic Boks.

Glover, F. (1989). Tabu search - part I. ORSA Journal on Computing, 1 (3), 190-206.

Goldberg, D. E. (1989). Genetic algorithms in search, optimization and machine learning. USA: Addison-Wesley

Hao, J. K, Dorne., R ve Galinier, P. (1998). Tabu search for frequency assignment in mobile radio networks. Journal Of Heuristics, 4 (1), 47-62.

Kurt, A. (2003). Simülasyon-yapay sinir ağı ile esnek üretim sistemi tasarımı. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18 (2), 31-38.

Mengüşoğlu, E. (1999). Bir türkçe sesli ifade tanıma sisteminin kural tabanlı tasarımı ve gerçekleştirimi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97.

Mori, H., Usami, T., (1996). Unit commitment using tabu search with restricted neighborhood. ISAP'96, IEEE International Conference on Intelligent System Application to Power Systems, (s. 422-428), Orlando FL.

Nabiyev, V. V. (2005). Yapay zeka problemler-yöntemler-algoritma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Sağiroğlu, Ş., Beşdok, E. ve Erler, M. (2003). Mühendislikte yapay zeka uygulamaları I- yapay sinir ağları. Kayseri: Ufuk Yayınevi.

Salah, A. A. (2005). İnsan ve bilgisayarda yüz tanıma. III. Bilgi İşleyen Makine Olarak Beyin Sempozyumu, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.

Yurtoğlu, H., (2005). Yapay sinir ağları metodolojisi ile öngörü modellemesi: bazı makroekonomik değişkenler için Türkiye örneği. DPT uzmanlık tezi, Ekonomik Modeller ve Stratejik Araştırmalar Genel Müdürlüğü